
УДК 332.1

DOI 10.5281/zenodo.17647809

Матаннанов А. К.

Матаннанов Артур Константинович, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, д. 58, ул. Белинского, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000. E-mail: Art_konstan@mail.ru.

Современные механизмы государственной поддержки и координации развития среднего профессионального образования в Республике Саха (Якутия)

Аннотация. В статье исследуется влияние государственной политики на развитие системы среднего профессионального образования (СПО) в условиях социально-экономической трансформации Российской Федерации. Особое внимание уделяется анализу механизмов государственной поддержки образовательных организаций, направленных на укрепление кадрового потенциала региональной экономики и обеспечение потребностей реального сектора в квалифицированных специалистах. В результате выявлены тенденции повышения эффективности СПО и определены направления совершенствования государственной политики в условиях Арктической зоны. Автор приходит к выводу о ключевой роли государства в обеспечении устойчивого кадрового развития региона.

Ключевые слова: СПО, кадровый потенциал, региональная экономика, международное сотрудничество, Арктическая зона.

Matannanov A. K.

Matianov Artur Konstantinovich, Northeastern Federal University named after M. K. Ammosov, 58 Belinsky St., Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), 677000. E-mail: Art_konstan@mail.ru.

Modern mechanisms of state support and coordination of the development of secondary vocational education in the Republic of Sakha (Yakutia)

Abstract. The article examines the impact of state policy on the development of secondary vocational education (SPE) in the context of socio-economic transformation of the Russian Federation. Special attention is paid to the analysis of state support mechanisms for educational organizations aimed at strengthening the human resources potential of the regional economy and meeting the needs of the real sector for qualified specialists. As a result, the trends of increasing the effectiveness of open source have been identified and the directions of improving public policy in the Arctic zone have been identified. The author comes to the conclusion about the key role of the state in ensuring sustainable human resource development of the region.

Key words: secondary vocational education, human resources, regional economy, international cooperation, Arctic zone.

Современная социально-экономическая трансформация Российской Федерации сопровождается изменением требований к системе профессионального образования, включая среднее профессиональное образование, обеспечивающее подготовку кадров массовых и технических профессий, востребованных в промышленности и реальном секторе экономики. В условиях перехода к инновационному типу развития государственная политика в сфере СПО приобретает системообразующее значение, поскольку именно государство выполняет функции стратегического координатора взаимодействия общества, бизнеса и образовательных организаций.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования механизмов государственной поддержки и стимулирования в системе СПО, направленных на формирование устойчивой кадровой инфраструктуры региональной экономики. Особенно ярко это проявляется в субъектах Российской Федерации с выраженной территориальной спецификой и ресурсной экономикой, таких как Республика Саха (Якутия), где развитие профессионального образования тесно связано с задачами социально-экономического освоения Арктической зоны и подготовки квалифицированных специалистов для отраслей добывающего сектора, энергетики и транспорта.

Предметом исследования является система СПО в Республике Саха (Якутия) в контексте современных направлений государственной поддержки и стимулирования. Объект исследования — механизмы участия государства как системообразующего субъекта, координирующего взаимодействие бизнеса, общества и образовательных организаций. В исследовании применялись методы системного анализа, сравнительной оценки и экономического моделирования.

Цель исследования — анализ современных направлений государственной поддержки и стимулирования развития

среднего профессионального образования в Республике Саха (Якутия), а также выявление роли государства как системообразующего субъекта, координирующего взаимодействие бизнеса, общества и образовательных учреждений.

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2025 № 40-ФЗ «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования» [6], стратегическая цель государственной политики состоит в повышении доступности и качества СПО, внедрении гибких форм обучения, цифровых платформ и дуальных моделей взаимодействия с работодателями. На региональном уровне эти меры реализуются через систему целевых программ, нормативно-правовых актов и институтов социального партнёрства, обеспечивающих согласование интересов всех участников образовательного процесса.

Исследования последних лет [1; 2; 4; 5] демонстрируют, что государство не только регулирует образовательную систему, но и формирует институциональную среду, в которой происходит интеграция интересов бизнеса, общества и образовательных организаций. При этом государственная поддержка рассматривается как инструмент структурной перестройки региональной экономики, стимулирования занятости населения и повышения социальной мобильности выпускников.

Большинство исследователей [2; 4; 5] отмечают роль государства в формировании современной модели среднего профессионального образования, что государство выполняет функции стратегического координатора, объединяющего экономические, образовательные и социальные интересы. Такая позиция обусловлена необходимостью сбалансированного развития кадрового потенциала, особенно в регионах с высокой отраслевой концентрацией и территориальной разобщённостью.

В Республике Саха (Якутия) государственная поддержка СПО реализуется в

рамках комплексных программ модернизации образовательной инфраструктуры. По данным исследования [5], к ключевым инструментам относятся:

- предоставление субсидий и грантов на обновление материально-технической базы колледжей;
- реализация федеральных проектов «Профессионалитет» и «Молодые профессионалы»;
- развитие дуальных форм обучения в сотрудничестве с ведущими промышленными предприятиями региона;
- поддержка учреждений, обеспечивающих подготовку кадров для Арктических территорий.

Эти меры направлены на укрепление кадрового потенциала стратегических отраслей — алмазодобывающей, энергетической, транспортной — и в целом способствуют интеграции СПО в региональную экономику.

Рассмотрение взаимодействия государства с бизнесом и образовательными организациями показывает, что государство выступает центральным модератором межсекторальных коммуникаций. По мнению Воронова А.С. и Годилю Т.С. [2], государственное управление в данной сфере должно сочетать стратегическое планирование с гибкими инструментами стимулирования, обеспечивая баланс интересов всех сторон.

В работе Котелевской Ю. В. [4] показано, что формирование устойчивого партнёрства требует развития механизмов мотивации работодателей, таких как налоговые льготы, преференции в подготовке целевых специалистов, участие предприятий в проектировании образовательных программ. Для Республики Саха (Якутия) подобные механизмы особенно актуальны ввиду высокой территориальной удалённости производственных площадок и ограниченного кадрового ресурса.

Исследования Валь О. М., Кузнецовой И. Г. и Стадника А. Т. [1] подтверждают, что кадровая политика в регионе развивается по модели совместной ответ-

ственности, где государство задаёт нормативно-правовые и финансовые параметры, а образовательные учреждения и предприятия выступают исполнителями и партнёрами. Это позволяет формировать гибкую систему подготовки кадров, адаптированную к потребностям реального сектора.

Особое место в развитии системы СПО Якутии в последнее время занимает расширяющееся сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Подписание в 2024 году соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) и Институтом изучения России Университета Цинхуа, а также участие делегации Якутии в форуме в г. Хабаровске ознаменовали переход к новому этапу международного партнёрства. Основные направления включают академическую мобильность, обмен преподавателями, совместные программы подготовки кадров и создание сетевых образовательных центров.

В научной работе Шэнь Чжочен [7] показано, что развитие международного партнёрства в сфере образования опирается на создание совместных программ, академических обменов и гармонизацию профессиональных стандартов, а также роли Якутии как северо-восточного форпоста взаимодействия России и Китая. Эти подходы релевантны для внедрения совместных инициатив Якутии и Китая в области СПО, особенно по инженерным и технологическим направлениям.

Следовательно, международное сотрудничество становится важным направлением государственной стратегии в сфере СПО, обеспечивая развитие кадрового потенциала региона и интеграцию Якутии в образовательное пространство Северо-Восточной Азии.

Как отмечают Дорофеева Т. П. и Шубина Н. П. [3], эффективность государственной политики в сфере СПО проявляется через повышение уровня трудоустройства выпускников и улучшение социально-экономических показателей регионов. Исследование демонстрирует прямую зависимость между долей занятых по специальности и ростом валового

регионального продукта. В республике наблюдается постепенное повышение показателя занятости выпускников СПО, что связано с активизацией программ целевого обучения и расширением сетевого взаимодействия колледжей с работодателями.

Государственная поддержка также способствует снижению уровня трудовой миграции выпускников. По данным [5], в Якутии увеличилась доля молодых специалистов, остающихся работать в регионе, что подтверждает результативность региональной кадровой политики.

Несмотря на положительные тенденции существуют следующие проблемы:

- недостаточная диверсификация источников финансирования СПО;
- ограниченное участие бизнеса в инвестициях в образование;
- дефицит кадров педагогов и мастеров производственного обучения, имеющих непосредственный опыт в производстве;

– слабая интеграция цифровых инструментов управления образовательными процессами.

Решение данных вопросов возможно через развитие государственно-частного партнёрства, внедрение региональных образовательных кластеров и расширение программ профессиональной переподготовки педагогических кадров.

Проведённый анализ позволяет заключить, что государство является не только гарантом и регулятором функционирования системы СПО, но и её системообразующим субъектом, определяющим стратегию развития человеческого капитала региона. Координация взаимодействия между бизнесом, обществом и образовательными организациями обеспечивает устойчивое воспроизводство кадров и повышает эффективность использования бюджетных средств. В условиях Республики Саха (Якутия) такая модель выступает важным элементом формирования социально-экономической стабильности и привлекательности Арктического региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валь О. М., Кузнецова И. Г., Стадник А. Т., Самохвалова А. А. Методические рекомендации по совершенствованию кадрового потенциала в Республике Саха (Якутия) // Вестник Академии знаний. 2024. №4 (63). С. 92–96.
2. Воронов А.С., Годило Т.С. Совершенствование форм взаимодействия бизнеса и государства в управлении социально-экономическим развитием // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2024. №4. С. 246–278.
3. Дорофеева Т.П., Шубина Н.П. Оценка социально-экономического положения региона через призму содействия трудоустройства выпускников среднего профессионального образования // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2023. Т.8. №1 (27). С. 93–102.
4. Котелевская Ю.В. Особенности управления взаимодействием бизнеса и высшего образования // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2022. № 3. С. 175–181.
5. Матаннанов А. К. Организационно-экономический механизм управления средним профессиональным образованием в Республике Саха (Якутия): литературный обзор и анализ // Регион: системы, экономика, управление. 2023. №3 (62). С. 80–86.
6. Федеральный закон от 01.04.2025 N 40-ФЗ "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_502174/ (дата обращения: 23.10.2025).
7. Шэнь Чжочен. Китай и Республика Саха (Якутия): перспективы сотрудничества и пути их реализации // Евразия. Диалог культур. 2023. №1. С. 699–709.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Val' O. M., Kuznecova I. G., Stadnik A. T., Samohvalova A. A. Metodicheskie rekomendacii po sovershenstvovaniju kadrovogo potenciala v Respublike Saha (Jakutija) // Vestnik Akademii znaniy. 2024. №4 (63). S. 92–96.
2. Voronov A.S., Godilo T.S. Sovershenstvovanie form vzaimodejstvija biznesa i gosudarstva v upravlenii social'no-jekonomicheskim razvitiem // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 21. Upravlenie (gosudarstvo i obshhestvo). 2024. №4. S. 246–278.
3. Dorofeeva T.P., Shubina N.P. Ocenka social'no-jekonomicheskogo polozhenija regiona cherez prizmu sodejstvija trudoustrojstva vypusnikov srednego professional'nogo obrazovanija // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Politicheskie, sociologicheskie i jekonomicheskie nauki. 2023. T.8. №1 (27). S. 93–102.
4. Kotelevskaja Ju.V. Osobennosti upravlenija vzaimodejstviem biznesa i vysshego obrazovanija // Vestnik Rossijskogo jekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plehanova. 2022. № 3. S. 175–181.
5. Matannanov A. K. Organizacionno-jekonomicheskij mehanizm upravlenija srednim professional'nym obrazovaniem v Respublike Saha (Jakutija): literaturnyj obzor i analiz // Region: sistemy, jekonomika, upravlenie. 2023. №3 (62). S. 80–86.
6. Federal'nyj zakon ot 01.04.2025 N 40-FZ "O provedenii jeksperimenta po rasshireniju dostupnosti srednego professional'nogo obrazovanija // Konsul'tantPljus. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_502174/ (data obrashhenija: 23.10.2025).
7. Shjen' Chzhochen. Kitaj i Respublika Saha (Jakutija): perspektivy sotrudnichestva i puti ih realizacii // Evrazija. Dialog kul'tur. 2023. №1. S. 699–709.

Поступила в редакцию: 27.10.2025.

Принята в печать: 21.11.2025.